

Jika Semarang Dikarantina: Perspektif Spasial

Anang Wahyu Sejati

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota & Pusat Studi *Smart City*, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Korespondensi: anang@live.undip.ac.id

Urgensi karantina wilayah

COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan *pandemi corona* membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Virus yang ditemukan pertama di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China ini memberikan pengaruh pada pola perilaku dan tatanan masyarakat khususnya pada masyarakat perkotaan (Rothan & Byrareddy, 2020). Perubahan ini juga dialami oleh Provinsi Jawa Tengah khususnya Kota Semarang. Virus menyebar sangat cepat sehingga menimbulkan kekhawatiran. Data pada 29 Maret 2020 menunjukkan jumlah kasus positif di Jawa Tengah adalah 63 kasus dengan rincian 54 dalam perawatan, 2 sembuh, dan 7 meninggal dunia (<https://corona.jatengprov.go.id/>). Kota Semarang sendiri memiliki jumlah kasus positif sebanyak 28 kasus dan 4 diantaranya telah meninggal dunia (<http://siagacorona.semarangkota.go.id/>). Ini menunjukkan bahwa kondisi kasus COVID-19 di Semarang sudah serius karena 40% pasien positif corona di Jawa tengah ada di Kota Semarang.

Kondisi ini menimbulkan berbagai wacana pencegahan. Salah satu yang sedang diusulkan adalah karantina wilayah. Secara peraturan, istilah karantina wilayah telah disampaikan dalam UU nomor 6 tahun 2018. Pada peraturan tersebut, karantina wilayah didefinisikan sebagai pembatasan pergerakan orang untuk kepentingan kesehatan, di tengah-tengah masyarakat. Perlu dipahami bahwa pengambilan kebijakan karantina wilayah Kota Semarang tentu berbeda dengan wilayah yang lain. Posisi Semarang sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Ibukota Provinsi Jawa Tengah menjadi perhatian utama ketika kebijakan karantina wilayah dilakukan. Ini penting untuk diperhatikan karena ada beberapa aspek yang akan berpengaruh baik secara spasial maupun ekonomi.

Secara spasial, Kota Semarang adalah kota metropolitan yang memiliki pengaruh terhadap wilayah lain di sekitarnya seperti Kabupaten Kendal, Demak, Semarang, dan Salatiga sehingga

ketergantungan wilayah lain terhadap Kota Semarang sangat besar. Besarnya interaksi spasial ditunjukkan dengan besarnya jumlah pekerja di Kota Semarang yang sebenarnya secara spasial adalah penduduk yang melakukan perjalanan ulang-alik (*Commuter*) dari wilayah peri-urban. Kondisi ini menjadi dasar bahwa dalam memandang Kota Semarang harus melihat secara menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan batas administrasi semata karena besarnya pengaruh dan layanan. Menyikapi hal tersebut, perlu adanya koordinasi yang matang dan kerjasama pada skala regional (Semarang, Kab. Semarang, Kendal, dan Demak) ketika pengambilan kebijakan karantina wilayah dilakukan.

Melihat lebih jauh, dari aspek ekonomi, sektor yang menopang pertumbuhan kota Semarang 27,44% berasal dari Industri Pengolahan, 26,85% Konstruksi, dan 13,61% Perdagangan dan Jasa (Badan Pusat Statistik, 2019). Artinya, 67,9% sektor penunjang pertumbuhan Kota Semarang adalah sektor yang membutuhkan tenaga kerja atau arus manusia yang besar sehingga karantina wilayah akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Semarang.

Mengutip pernyataan presiden Ghana yang menyampaikan bahwa kondisi ekonomi bisa dipulihkan namun orang yang sudah meninggal tidak bisa dihidupkan kembali, maka perlu adanya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Kali ini, nyawa dan keberlanjutan aktifitas ekonomi menjadi fokus utama pengambilan kebijakan. Sebuah pilihan yang sulit bagi pimpinan daerah, terlebih posisi Kota Semarang yang sangat strategis dan berpengaruh.

Kondisi ini sebenarnya telah diilustrasikan dengan jelas dalam teori *chaos in urban dynamic* (Cartwright, 1991; Nijkamp & Reggiani, 1991) dimana ketidakaturan dalam sebuah tatanan perkotaan bisa muncul dari sebuah ketidakpastian kondisi walaupun dalam skala kecil. Perilaku deterministik, tidak linear, tidak teratur dan tidak dapat diprediksi menjadi cambuk bagi pemangku kebijakan untuk menetapkan sebuah kepastian. Kepastian tersebut diwujudkan dalam tindakan sehingga perlu adanya beberapa skenario yang harus direncanakan dengan baik.

Skenario karantina wilayah

Skenario pertama, jika **karantina penuh** diberlakukan, maka perlu disadari akan ada gejolak pada simpul ekonomi Jawa Tengah dan nasional. Sebagai contoh, pola distribusi dan rantai pasokan barang yang semula memanfaatkan keberadaan pelabuhan di Semarang dan Kendal menjadi terbatas. Tidak hanya itu, dampak kebijakan ini akan meluas dan menimbulkan pengaruh lain di

luar jawa karena terputusnya rantai distribusi. Arus barang yang pada tahun 2018-2019 mencapai 35.994 yang naik 161% dari tahun 2017 (Pelindo III, 2019) terancam mengalami penurunan. Lebih lanjut, arus peti kemas yang naik 6% di tahun 2018-2019 praktis juga akan mengalami penurunan jika karantina wilayah secara total dilakukan. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa Semarang memiliki pengaruh dalam rantai logistik secara nasional.

Dalam skenario ini, Pemerintah Kota Semarang tidak bisa tergesa-gesa membuat keputusan sendiri. Ekonomi Indonesia yang melambat setelah wabah ini menjadi pertimbangan penting. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi mutlak harus dilakukan karena Kota Semarang adalah salah satu simpul ekonomi nasional yang sangat strategis. Tindakan yang bisa diambil oleh Pemerintah Kota Semarang adalah mengamankan aset strategis yang menjadi simpul nasional. Ini tidak bisa dilakukan hanya melalui surat imbauan saja, namun perlu tindakan dan sanksi yang jelas sehingga kegiatan selain distribusi bahan pokok harus berhenti, dan kegiatan distribusi yang tetap berjalan harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan dengan pengawasan yang ketat. Selain itu, perlu untuk melakukan koordinasi secara simultan dan intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Skenario kedua adalah **karantina parsial**. Jika skenario ini dilakukan maka perlindungan bisa dilakukan dan aktifitas dapat berjalan dengan pembatasan. Upaya pendekatan penanganan dengan zonasi untuk menjaga daerah yang rentan dampak penyakit perlu dilakukan untuk mempermudah penanganan (Dirksen, Present, Mason, & Emerick, 2018; Senanayake, 2019; Sentelhas et al., 2016) sehingga untuk mewujudkannya perlu identifikasi yang serius terhadap zona karantina wilayah secara spasial. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan zona yaitu jumlah penduduk dan kepadatan bangunan. Faktor tersebut dikombinasikan dengan data jumlah kasus dan jenis kasus. Secara spasial, peta data titik kasus positif COVID-19 belum diterbitkan secara resmi oleh Pemerintah Kota Semarang. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah merilis titik resmi berdasarkan kelurahan atau desa dimana ada 9 kelurahan di Kota Semarang yang terdapat kasus positif.

Sembilan kelurahan tersebut terdistribusi pada lima kecamatan yang berbeda, antara lain; Kec. Semarang Utara (Kel. Kuningan dan Plombokan), Kec. Semarang Barat (Kel. Tawangmas dan Manyaran), Kec. Semarang Tengah (Kel. Kembangsari dan Bangunharjo (1 meninggal)), Kec. Semarang Selatan (Kel. Randusari dan Wonodri), dan terakhir di Kec. Gajahmungkur (Kel.

Bendungan). Sedangkan di wilayah peri-urban dan jangkauan layanan Semarang ada dua daerah yaitu Kec. Ungaran Timur (Desa Susukan) dan Kec. Kaliwungu (Desa Kutoharjo) (Lihat sebaran titik merah pada **Gambar 1.**)

Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 1. Data titik positif COVID-19 (titik merah)

Selanjutnya, jika data tersebut dibandingkan dengan data kepadatan *built-up area* dan penduduk, maka akan muncul beberapa zona di Metropolitan Semarang. Metropolitan Semarang adalah Kota Semarang dan wilayah peri-urban yang berdekatan dan berinteraksi langsung dengan Kota Semarang seperti Sayung, Mranggen, Kaliwungu, Boja, dan Ungaran. Untuk memperjelas analisis tersebut, maka selain plot secara spasial (data kepadatan bangunan diperoleh dari ekstraksi Citra Satelit Multispektral - Landsat 8 OLI), faktor jarak juga dipertimbangkan sehingga pada gambar jarak diilustrasikan dengan ring dengan radius per 2 km dan *transect* sesuai arah mata angin (**Gambar 2**).

Sumber: Analisis, 2020 – diolah dari Landsat OLI 8, USGS, 2019

Gambar 2. Zona Prioritas dan *Transect* bangunan dan penduduk di Metropolitan Semarang

Bila dibandingkan dengan data titik positif COVID-19 maka titik tersebut berada pada ring 0-3 (6 km dari pusat Kota) sehingga daerah pada ring tersebut bisa menjadi **Zona Prioritas A**. Selanjutnya ring 4 dan 5 menjadi **Zona Prioritas B**. Memperhatikan arah pertumbuhan penduduk dan kepadatan bangunan, maka pada ring 4 dan 5 menjadi fokus pencegahan yang meliputi Kec. Genuk, Semarang Timur, Gayamsari, Pedurungan, Mangkang, Ngaliyan, dan Tugu. Khusus untuk Tembalang dan Banyumanik perlu untuk ditetapkan sebagai **Zona Prioritas C** karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan pertumbuhan penduduk di zona yang lain.

Lebih lanjut, karakter **Zona C** adalah kawasan cepat tumbuh dan banyak pendatang sehingga membutuhkan perhatian lebih. Dua kecamatan yang berkembang dari aktifitas kampus memiliki potensi arus manusia yang besar. Dihentikannya aktifitas kampus atau imbauan untuk belajar dari rumah pada kenyataannya tidak membuat spot-spot kegiatan anak muda seperti kedai kopi dan tempat kumpul menjadi berkurang. Ini membutuhkan perhatian khusus karena celah-celah untuk berkumpul masih ada sehingga pengawasan yang ketat dalam hal perilaku anak muda juga perlu diterapkan. Zona keempat atau **Zona prioritas D** adalah zona antisipasi yaitu daerah pada ring 6-11. Zona ini mengantisipasi kejadian COVID-19 di wilayah peri-urban yang masih memiliki keterikatan aktivitas langsung dengan Kota Semarang seperti Kaliwungu, Boja, Sayung, Mranggen, dan Ungaran.

Dengan pembagian empat zona tersebut maka karantina wilayah secara parsial bisa diterapkan pada zona prioritas A dengan pengawasan yang lebih ketat sedangkan pada zona B dan C perlu segera dilakukan upaya pencegahan dan mulai diberlakukan pembatasan aktifitas ekonomi. Sampai tanggal 29 Maret 2020 upaya yang diambil Pemerintah Kota Semarang sudah sejalan dengan penerapan zona ini. Adanya pembatasan jam aktifitas pada jalan protokol yang berada pada Zona Prioritas A dan upaya penyemprotan desinfektan berkala pada Zona Prioritas B menunjukkan keseriusan penanganan. Namun demikian, kontrol terhadap Zona C terkait pembatasan aktifitas tersebut perlu dilakukan untuk menghambat meluasnya penularan virus. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa imbauan saja tidak cukup untuk mengontrol sehingga instrument insentif dan disinsentif dapat diterapkan. Sebagai contoh bagi masyarakat yang mematuhi peraturan selama masa karantina wilayah akan mendapatkan prioritas fasilitas kesehatan dan kemudahan layanan kependudukan, atau bentuk lain yang dapat mewujudkan program penanganan tersebut.

Hal ini bukan tanpa konsekuensi. Jumlah pasokan logistik pada zona A juga harus diperhatikan sehingga peran Pemerintah Kota dan para donatur dalam memberikan bantuan logistik sangat diharapkan. Ini untuk mendukung agar daerah yang sudah memiliki pasien positif COVID-19 terjaga pangannya. Melihat lebih jauh, opsi karantina parsial ini lebih logis untuk dilakukan dalam kondisi saat ini.

Dari dua wacana karantina wilayah tersebut, masing-masing memiliki konsekuensi. Melindungi masyarakat dari kematian akibat virus tetap menjadi hal yang utama sehingga baik pilihan pertama maupun kedua pemerintah Kota Semarang harus siap. Lebih jauh, penting untuk segera dilakukan koordinasi regional dengan wilayah yang berdekatan dengan Kota Semarang karena arus manusia, barang, dan jasa yang ada di Semarang memiliki interaksi yang kuat dengan wilayah sekitar. Berdasarkan hal tersebut, koordinasi dan kerjasama antar wilayah akan menjadi kunci keberhasilan karantina wilayah. Selain itu, upaya penguatan kesadaran masyarakat untuk lebih banyak di rumah dan tidak beraktifitas pada pusat-pusat kerumunan memiliki andil yang besar dalam upaya memerangi COVID-19 ini. Akhirnya, mari bersama melawan COVID-19 karena ini tanggung jawab kita bersama untuk Semarang yang lebih hebat.

Referensi

- Cartwright, T. J. (1991). Planning and Chaos Theory. *Journal of the American Planning Association*, 57(1).
- Dirksen, K. M., Present, S. D., Mason, P., & Emerick, D. (2018). Health zones in Oregon : Exploring an ethical deliberation process in county. *Ethics, Medicine and Public Health*, 4, 35–42. <https://doi.org/10.1016/j.jemep.2018.01.008>
- Nijkamp, P., & Reggiani, A. (1991). Chaos Theory and Spatial Dynamics. *Journal of Transport Economics and Policy*, 25(1), 81–96.
- Rothan, H. A., & Byrareddy, S. N. (2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. *Journal of Autoimmunity*, (February), 102433. <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433>
- Senanayake, N. (2019). Searching for CKDu : Mystery kidney disease , differentiated (in) visibility , and contingent geographies of care in dry zone Sri Lanka. *Geoforum*, (October 2018), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.07.001>
- Sentelhas, P. C., Dayana, L., Monteiro, L. A., Soares-colletti, A. R., Pallone, W. J., Donzelli, J. L., ... Isa, M. (2016). Agro-climatic favorability zones for sugarcane orange rust as a tool for cultivar choice and disease management. *Crop Protection*, 84, 88–97. <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2016.02.016>